

MAKTABDA ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA “FSMU” VA “INSERT” TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Mirazimova Marhabo

Jizzax shahar 8-IDUM

Ona tili va adabiyot o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada ona tili va adabiyot darslarida qo'llaniladigan innovatsion metodlar va ularning dars samaradorligini oshirishdagi ahamiyati to'g'risida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: insert usuli, FSMU texnologiyasi, didaktik o'yinlar, maktab, dars, pedagogik texnologiya.

Demokratik islohotlar yo'liga qadam qo'ygan mutaqil O'zbekiston Respublikasiga o'qimishli, har tomonlama yetuk barkamol fuqarolar kerak. Aynan, “Shaxs” tushunchasi milliy ta'limning shakl va tamoyilida muhim ahamiyatga ega bo'lib, darsga zamonaviy talablar asosida yondashishni talab etadi.

Shaxsni tarbiyalash – “Ta'lim to'g'risida” gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da Respublika ta'lim xodimlari zimmasiga o'ta mas'uliyatli vazifalar yuklaydi. Bu vazifani amalga oshirish jarayoni o'quvchilarni o'qitishga yangicha yondashish, o'qituvchilarni o'z kasbiga va o'zgalarga, yani ta'lim oluvchilarga talabchanlik bilan munosabatda bo'lishni taqozo etadi. Pedagogik jarayonning eskirib qolgan texnologiyasini yangisiga almashtirish, zamonaviy maktabga davr talablari asosida yondashish, darsga esa yangicha usullarining loyihasini tadbqiq etish asosiy vazifalardan biriga aylanmoqda.

Yangi pedagogik texnologiyaning avzalligi zamon sinovidan o'tib, interfaol darsning sifat va samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi o'z isbotini topmoqda.

Amerikalik pedagoglar tomonidan taqdim etilgan adabiyotlarda «Notanish matnni **“Insert” usuli** yordamida o'qish metodini ona tili va adabiyot darslarida qo'llanilsa, samarali bo'lishi nazarda tutiladi. Chunki har bir darsda o'quvchilar yangi ma'lumotlar, manbalar va yangi shaxslar hayoti bilan tanishishlari kerak bo'ladi.

O'quvchi matnni oxirigacha o'qib chiqib, hozir o'qiganlaridan hech narsani mutlaqo eslab qolmasligi ko'p o'quvchilar uchun oddiy hol hisoblanadi. “Insert” usuli orqali o'qish esa tushunib o'qish, o'qish jarayonida faol bilim olish imkonini beradi.

Insert (belgi qo'yib o'qish) – o'qish va yozishni samarali amalga oshirishda, o'quvchilarda darslik bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda, ayniqsa, qulay usul.

Konspekt yozishning interfaol usuli. Unda belgilar quyidagicha bo'lishi kerak: “V”—bilaman. “– “ – o'ylaganimga zid, notanish. “+”—yangilik. “?” – tushunmadim, ya'ni qo'shimcha ma'lumot kerak. “!” - hayratlandim.

Belgilangan matnni o'qish jarayonida o'quvchi o'z bilimi va tushunchalariga 5 turdagi belgilarni qo'yib borishi zarur. Muhokama qilish uchun quyidagi savollardan foydalanish mumkin:

1. Qanday bilimlar tasdiqlandi?
2. Qanday yangi axborot uchratdingiz?
3. Sizda qanday savollar tug'ildi?
4. O'qigan matndan nimani tushunmadingiz?
5. O'qigan matndagi voqea, fakt yoki jarayonga o'z munosabatingizni bildiring?
6. Bu ishga matnning katta kichikligiga qarab vaqt ajratish zarurmi?

Zamonaviy ta'lim tizimida didaktika jadal rivojlanib bormoqda. Ijtimoiy hayotning talablari o'qitish faoliyatida amaliy dars ishlanmalarini tatbiq etuvchi yangicha yondashuvlarni, ta'lim texnologiyalarini taqozo qilmoqda. O'quvchilarga yangi bilimlarni berish texnikasining asosiy maqsadi ham nazariyada, ham amaliyotda ularning bilim olish harakatlarini faollashtirishga qaratilganligidadir. Kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi zamonaviy o'qituvchilarning diqqat markazida o'quvchilar bilan olib borilayotgan mashg'ulotlarda bilim orttirishning muloqot yuritish shakliga qaratilganligida. Bunda ta'lim berish jarayonida qanday jihatlar e'tiborga olinishi lozim:

- ta'lim olish uchun ochiqlik, o'qituvchi-o'quvchi hamkorligi hamda muloqot orqali munosabatlarning faollashuvi;
- o'quvchilarda o'z faoliyatini tahlil qilish va shaxsiy mas'uliyatini shakllantirish;
- turli vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish va o'z hayotida duch kelishi lozim bo'lgan holatlarga amaliy tayyorgarlik ko'nikmalarini rivojlantirib borish;
- o'z-o'ziga ishonch, ma'lum voqelik haqida munosabat bildira olish, shuningdek xatoliklarga yo'l qo'ygan taqdirda vaziyatni to'g'ri baholay olish kabilar.

Yuqorida keltirilgan jihatlar interfaol dars o'tish metodikasida to'liq amalga oshirilishi barchaga ayon.

Fikrimizni asoslash uchun 7-sinf adabiyot darsligiga kiritilgan Xayriddin Salohning "Yulduzlar afsonasi" asari va she'rlari (59-60-darslar)ni interfaol o'qitish metodlaridan foydalanib o'qitishni quyidagicha tavsiya qilamiz:

1. O'quvchilarga she'riy matn beriladi va o'qib tanishib chiqishlari uchun vaqt belgilanadi.

2. O'quvchilar matnni o'qishlari bilan birgalikda o'qituvchi tomonidan oldindan tayyorlab qo'yilgan "Insert"metodi talablari orqali faoliyat olib boradilar. Ya'ni bunda quyidagi belgilardan foydalanish tushuntiriladi. "V"- tanish ma'lumot, "+"- yangi ma'lumot; "-" " siz allaqachon bilganlaringiz, bilaman deb o'ylaganlaringizga qarama-qarshi; "?" - Savol belgisi bu tushunarsiz, yoki siz ushbu masala bo'yicha to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchisiz.

3. O'quvchilar o'z partadoshlari bilan yakka tartibda ishlab chiqqan she'riy matnni muhokama qilishlariga taxminan uch daqiqa vaqt ajratiladi.

4. Shundan so'ng kichik guruhlar tashkil qilinishi va 10 qatordan she'riy misralar 4 ta guruhga berilishi tavsiya qilinadi va har bir guruh o'zlari ishlab chiqqan "insert belgilari" orqali matnni tahlil qiladilar. Tahlil qilish jarayoni o'quvchilarning bilganlaridan boshlanib, bilmagan, tushunmagan, anglashga qiynalgan fikrlarigacha yoki savollar tug'ilgan jumlarigacha qamrab olinishi zarur. Bunda ayrim so'zlarning, atamalarning izohlari ham berilishi maqsadga muvofiqdir.

FSMU texnologiyasi. Ushbu texnologiya munozarali masalalarni hal etishda, bahs-munozaralar o'tkazishda yoki o'quv seminari yakunida o'quvchilarning o'quv mashg'ulotlari hamda o'tilgan mavzu va bo'limlardagi ba'zi mavzular, muammolarga nisbatan fikrlarini bilish maqsadida, o'quv rejasi asosida biror-bir bo'lim o'rganilgach qo'llanilishi mumkin. Chunki bu texnologiya o'quvchilarni o'z fikrini himoya qilishga, erkin fikrlashga o'rgatadi.

Bu texnologiyadan foydalanishda o'qituvchi har bir tinglovchiga FSMU texnologiyasining 4 bosqichi yozilgan qog'oz varaqlarini tarqatadi va yakka tartibda ularni to'ldirishni iltimos qiladi. Bunda:

F—fikringizni bayon eting

S—fikringiz bayoniga sabab ko'rsating;

M- ko'rsatgan sababingizni asoslovchi misol keltiring;

U—fikringizni umumlashtiring.

O'qituvchi tinglovchilar bilan bahs mavzusini belgilab oladi.

Yakka tartibdagi ish tugagach, tinglovchilar kichik guruhlariga ajratiladi va o'qituvchi kichik guruhlariga "FSMU" texnologiyasining 4 bosqichi yozilgan katta formatdagi qog'ozlarni tarqatadi.

Kichik guruhlariga har birlari yozgan qog'ozlardagi fikr va dalillarni katta formatda umumlashtirgan holda 4 bosqich bo'yicha yozishlari taklif etiladi. O'qituvchi kichik guruhlarining yozgan fikrlarini jamoa o'rtasida himoya qilishlarini so'raydi. Mashg'ulot o'qituvchi tomonidan muammo bo'yicha bildirilgan fikrlarni umumlashtirish bilan yakunlanadi. Namuna:

1. Vazifa: "Oq kema" – o'lmas asar" mavzusi bo'yicha fikrlaringizni bayon qiling.

F - "Oq kema" qissasi Ch.Aytmatovning eng mashhur va o'lmas asarlaridan biridir.

S - "Oq kema" asarida yaxshilik va yomonlik, mehr va shafqatsizlik, muhabbat va nafrat kabi asriy muammolar o'z ifodasini topganligi bois u umrboqiydir.

M - Mo'min chol tabiatidagi soddalik, ezgulik, mehr-oqibat, mehnatsevarlik, kamtarlik O'rozqul timsolidagi shafqatsizlik, takabburlik kabi illatlarga qarshi qo'yilsa, bolakay qalbidagi soflik, mehribonlik xislatlari atrofdagi insonlarning, jumladan, otanasining unga befarqligiga qarama-qarshi qo'yiladi. Masalan, Bolakay shoshib turgan bo'lsa ham o'zining sevimli toshlarini erkalab, unga e'tibor bilan qaraydi.

U - qaysiki asar milliy qadriyatlarni, ezgulikni ulug'lar ekan, bu asarning umri boqiydir.

2. Vazifa: “Yordamchi soʻzlar fikr ifodalash uchun zarur” mavzusi boʻyicha fikrlaringizni bayon qiling.

F - Yordamchi soʻzlar oʻziga xos grammatik xususiyatga ega.

S - Yordamchi soʻzlar gapida soʻz va gaplarni bir-biriga bogʻlash, munosabatga kiritish va qoʻshimcha maʼnolar yuklash vazifalarini bajaradi.

M - Bogʻlovchilar uyushiq boʻlaklar va gaplarni oʻzaro bogʻlasa, koʻmakchilar soʻz birikmasi hosil qilishda ishtirok qiladi. Yuklamalar esa fikrga soʻroq, taajjub, ayiruv, chegaralash kabi qoʻshimcha maʼnolarni yuklab, soʻzlovchining fikrini oydinlashtirish uchun xizmat qiladi.

U - Yordamchi soʻzlar lugʻaviy maʼnoga ega boʻlmasa-da, nutqimizda ularning ahamiyati beqiyos .

Adabiyotlar:

1. Gʻulomova A., Neʼmatov X. Ona tili taʼlimi mazmuni.-T., 2011 yil
2. Ziyotova T. Ona tili-ijodiy tafakkurni oshirishning asosiy omili.- Toshkent, 2014 yil
4. Yoʻldoshev J,Gʻ., Usmonova S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.-Toshkent, 2013 y